

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL4.1: Avaluació del Pilot 1A

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD18-1-0008**

Data: 11/09/2021
Versió: 1.6

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	VIVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACC1Ó)		

LLiurable	LL4.1	Títol	Avaluació del Pilot 1A
Actuació	A4	Títol	Demostradors

LLiurament	Data	11/09/2021	Versió	v 1.6
Naturalesa	Mgt Report <input type="checkbox"/> Requeriments <input type="checkbox"/> Continguts <input type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input checked="" type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Públic <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/>			

Autor/s responsables	Francesc Mas, Mario Montagud, Sergi Fernández, Gianluca Cernigliaro	Email	Fmas.z@ccma.cat
Institució	CCMA, i2CAT		

Resum	<p>Aquest document resumeix l'execució i analitza els resultats del primer pilot del projecte ViVIM, que neix amb l'objectiu d'oferir als usuaris l'oportunitat de gaudir d'una experiència virtual immersiva única viatjant en el temps mitjançant un ascensor que els transportarà als moments més importants de l'emissió de TV3, des dels seus inicis. Tot això des de casa o des de qualsevol lloc on es trobin, requerint únicament un dispositiu amb unes capacitats mínimes, una connexió a internet i un navegador web.</p> <p>L'execució del pilot durant 4 mesos ha aconseguit la participació de més de 1000 usuaris que han pogut consumir els continguts audiovisuals d'una manera innovadora i atractiva. A més, ha estat possible recollir les sensacions d'un conjunt important d'usuaris mitjançant una breu enquesta que ha permès mesurar l'interès, la satisfacció, l'opinió i les noves propostes i requeriments que permetran millorar l'impacte dels resultats del projecte ViVIM.</p> <p>De manera addicional, aquest document presenta i descriu aquelles accions pilot i/o experiments que s'han realitzat de manera addicional per tal d'avaluar tecnologies i/o continguts en el procés de preparació de cara als pilots.</p>
--------------	--

Índex continguts

1. Introducció	8
1.1. Objectiu d'aquest lliurable	8
1.2. Àmbit d'aquest lliurable.....	8
1.3. L'estatus d'aquest lliurable	8
1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM.....	8
2. Execució del Pilot 1	9
2.1. Introducció	9
2.2. Pla de Producció del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A).....	10
2.2.1. Entorn immersiu del Pilot 1	10
2.2.2. Continguts audiovisuals del Pilot 1	11
2.3. Pla d'avaluació del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A)	12
2.4. Pla i accions de disseminació	12
2.4.1. Plataformes digitals	13
2.4.2. Nota de premsa i portals de notícies.....	15
2.4.3. Canal de Televisió de TV3.....	19
3. Avaluació del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A)	20
3.1. Dades analítiques mitjançant <i>Google Analytics</i>	20
3.2. Qüestionaris d'opinió.....	24
3.2.1. El Perfil i dades dels usuaris.....	25
3.2.2. Opinió dels usuaris	27
3.2.3. Propostes futures.....	33
3.3. Anàlisi de Resultats	35
4. Accions pilot addicionals	37
4.1. Experiment sobre holo-conferències 3D multi-usuari	37
4.1.1. Motivació i objectius.....	37
4.1.2. Metodologia	38
4.1.3. Escenari i configuració de test	38
4.1.4. Avaluació Objectiva	40
4.1.5. Avaluació Subjectiva	40
4.1.6. Anàlisi de Resultats i Conclusions	41
4.1.7. Publicacions derivades.....	42
4.2. Demostrador al Mobile World Congress (MWC) 2021	42
5. Conclusions	44

Índex d'il·lustracions

<i>Il·lustració 1- Imatge de l'interior de l'ascensor virtual de TV3</i>	<i>10</i>
<i>Il·lustració 2 - Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: primers mockups</i>	<i>11</i>
<i>Il·lustració 3 - Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: proves de concepte inicials</i>	<i>11</i>
<i>Il·lustració 4 - Tweets anunciant l'experiència del primer Pilot del projecte ViVIM (ex.CCMA i i2Cat)</i>	<i>13</i>
<i>Il·lustració 5 – Tweets publicats per altres mitjans de comunicació i per particulars.</i>	<i>13</i>
<i>Il·lustració 6 - Tweets presentats per la CCMA, i2Cat, Eurecat, CVC i Visyon</i>	<i>14</i>
<i>Il·lustració 7 - Promoció del pilot en català (CCMA) i en anglès (CVC).....</i>	<i>15</i>
<i>Il·lustració 8 - Mostra de la notícia publicada al portal de la CCMA.</i>	<i>16</i>
<i>Il·lustració 9 - Portal de notícies de la CVC amb la notícia sobre el pilot 1 de ViVIM.....</i>	<i>16</i>
<i>Il·lustració 10 - Portal de notícies de i2Cat amb la notícia sobre el pilot 1 de ViVIM.....</i>	<i>17</i>
<i>Il·lustració 11 - Publicacions en la premsa digital.</i>	<i>18</i>
<i>Il·lustració 12 - Imatges del directe "Tot es mou" presentant el pilot 1 del projecte ViVIM.....</i>	<i>19</i>
<i>Il·lustració 13 - Accessos durant el període de publicació de l'experiència.....</i>	<i>20</i>
<i>Il·lustració 14 - Procedència web dels accessos (t.co = Twitter)</i>	<i>20</i>
<i>Il·lustració 15 - Procedència geogràfica dels usuaris.....</i>	<i>21</i>
<i>Il·lustració 16 - Accessos per població/ciutat.</i>	<i>21</i>
<i>Il·lustració 17 - Interaccions dels usuaris dins de l'experiència.</i>	<i>21</i>
<i>Il·lustració 18 - Activitat acumulada durant el període del pilot (per dia, setmana i mes).....</i>	<i>22</i>
<i>Il·lustració 19 – Comparativa de consum en ordinadors, mòbils i tauletes.....</i>	<i>22</i>
<i>Il·lustració 20 - Temps d'entreteniment mig per usuari.</i>	<i>23</i>
<i>Il·lustració 21 - Comparativa d'accés al pilot segons el navegador utilitzat.</i>	<i>23</i>
<i>Il·lustració 22 - Resolucions més habituals en la visualització del pilot 1A.....</i>	<i>23</i>
<i>Il·lustració 23 - Mostra de la part inferior de la plana de llançament del pilot.....</i>	<i>24</i>
<i>Il·lustració 24 - Mostra del menú a la dreta amb el botó de participació.....</i>	<i>24</i>
<i>Il·lustració 25 - Gràfica d'us per gènere.</i>	<i>25</i>
<i>Il·lustració 26 - Consum per edats.</i>	<i>25</i>
<i>Il·lustració 27 - Gràfica - consulta sobre consum de realitat virtual en diferents dispositius.</i>	<i>26</i>
<i>Il·lustració 28 - Gràfica - consum de continguts per dispositiu.....</i>	<i>26</i>
<i>Il·lustració 29 - Gràfica - Puntuació en base a la satisfacció de l'usuari.....</i>	<i>27</i>
<i>Il·lustració 30 - Pantalla informativa sobre la aplicació del pilot 1A ViVIM.....</i>	<i>30</i>
<i>Il·lustració 31 - Pantalla informativa sobre l'ús de la interfície.</i>	<i>30</i>
<i>Il·lustració 32 - Gràfica – Puntuació dels usuaris sobre la facilitat d'ús de la interfície.</i>	<i>31</i>
<i>Il·lustració 33 - Gràfica - Puntuació dels usuaris sobre el disseny de la interfície.....</i>	<i>31</i>
<i>Il·lustració 34 - Satisfacció dels usuaris amb la qualitat d'imatge del pilot.....</i>	<i>31</i>
<i>Il·lustració 35 - Gràfica sobre la consulta de sensació d'immersivitat dels usuaris.</i>	<i>32</i>
<i>Il·lustració 36 - Gràfica sobre la consulta de sensació de viatjar en el temps.</i>	<i>32</i>
<i>Il·lustració 37 - Gràfica sobre el pas del temps durant l'experiència.....</i>	<i>32</i>
<i>Il·lustració 38 - Gràfica sobre la consulta d'innovació als usuaris.....</i>	<i>33</i>
<i>Il·lustració 39 - Consulta sobre la idoneïtat d'un consum compartit.....</i>	<i>33</i>
<i>Il·lustració 40 - Consulta sobre millores en l'espai virtual.</i>	<i>33</i>
<i>Il·lustració 41 – Escenari de reunions / conferències virtual mitjançant holo-portació (holo-reunions, holo-conferències).....</i>	<i>37</i>
<i>Il·lustració 42 – Arquitectura a alt nivell del sistema desplegat per a l'experiment d'holo-conferències multi-usuari.....</i>	<i>39</i>
<i>Il·lustració 43 – Usuaris participant a l'experiment sobre holo-conferències multi-usuari</i>	<i>40</i>
<i>Il·lustració 44 – Fotografies del demostrador ViVIM al MWC 2021</i>	<i>43</i>

Índex de Taules

<i>Taula 1 - Respostes a la consulta sobre la puntuació dels usuaris.....</i>	<i>29</i>
<i>Taula 2 - Llistat de problemes expressats pels usuaris.</i>	<i>29</i>
<i>Taula 3 - Propostes de millora per part dels usuaris.</i>	<i>34</i>
<i>Taula 4 – Consum de Recursos Computacionals.</i>	<i>40</i>
<i>Taula 5 – Qualitat Audiovisual (1=Molt dolenta; 5=Excel·lent).....</i>	<i>41</i>
<i>Taula 6 – Comparació amb escenari real (1=Molt pitjor; 5=Molt millor)</i>	<i>41</i>
<i>Taula 7 – Potencial i Impacte (1=Totalment en desacord; 5=Totalment d'acord).....</i>	<i>41</i>

Referències

LL2.1 Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots [Informe]. - 2020.

LL2.2 Requeriments per producció offline i Live [Informe]. - 2020.

LL2.3 Pla de producció i avaluació [Informe]. - 2021

[Montagud 2021] Mario Montagud, Jie Li, Gianluca Cernigliario, Abdallah El Ali, Sergi Fernandez, Pablo Cesar, "Towards SocialVR: Evaluating a Novel Technology for Watching Videos Together", Under 2nd Review Round in Virtual Reality journal. Open-access link: <https://arxiv.org/abs/2104.05060>, 2021

Glossari d'acrònims i definicions

3DoF	Tres graus de llibertat de moviment (<i>Three degrees of freedom</i>), s'utilitza per definir aquells espais virtuals que permeten girar el punt de visualització en les direccions X, Y i Z des d'un únic punt fixe en l'espai (a diferència dels espais virtuals 6DoF on l'usuari es pot desplaçar en les direccions X, Y i Z pel mateix espai alhora que girar el cap per explorar l'espai omnidireccional).
API	Application Programming Interface (API)
HMD	Dispositiu d'ulleres virtuals (<i>Head-Mounted Display</i>) que s'utilitza per consumir continguts de realitat virtual, realitat augmentada o realitat mixta.
SaaS	Software-as-a-Service
VR	Realitat Virtual (<i>Virtual Reality</i>)

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

L'objectiu d'aquest lliurable és documentar els resultats del projecte pel que fa a l'execució i l'avaluació del Pilot 1A (Pilot 1 Fase A).

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

La secció 2 fa referència a l'execució del Pilot 1A, considerant el disseny del Pilot que es descriu en el lliurable [LL2.1](#) així com el pla de producció presentat en el lliurable [LL2.3](#).

En la secció 3 s'analitzen els resultats recollits tant a partir de les mesures analítiques com dels qüestionaris realitzats per al Pilot 1A.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquest lliurable reporta sobre l'execució i avaluació dels resultats obtinguts analíticament i mitjançant un qüestionari d'opinió amb la participació dels usuaris que han experimentat amb el pilot 1A del projecte ViVIM,

Aquest lliurable s'actualitzarà amb l'avaluació dels resultats dels pilots posteriors 1B i 2.

1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 4 (Demostradors) que a l'hora està relacionat amb lliurables anteriors de l'Activitat 2, com ara el lliurable [LL2.1](#) on s'observa una primera descripció del disseny de l'entorn virtual que s'ha desenvolupat pel pilot 1A, o el lliurable [LL2.3](#) on s'explica el pla de producció i d'avaluació pels demostradors.

2. Execució del Pilot 1

2.1. Introducció

El projecte ViVIM (Visió per computador per Vídeo Immersiu Multiplataforma) crea un nou format audiovisual basat en vídeo omnidireccional que es pot consumir tant en dispositius de realitat virtual, com en tauletes o el televisor tradicional. El projecte, amb una durada de 36 mesos, s'enfoca a la producció de vídeo en diferit i a la producció en directe. Per fer-ho, cal adaptar la tecnologia i el llenguatge cinematogràfic perquè tingui en compte les possibilitats de les pantalles immersives. A més es vol potenciar l'impacte del projecte perquè tingui una incidència en l'ecosistema dels creadors, distribuïdors i consumidors de contingut.

El projecte considera diversos pilots o demostradors que ajudaran a posar en valor el resultat de la recerca i desenvolupament de les solucions.

El primer pilot compta amb una primera fase (pilot 1A) que es centra en la creació d'una solució de consum immersiu en dispositius de pantalla com ara mòbils o ordinadors, en un entorn obert.

En la segona fase del pilot es centrarà en dispositius VR i també en la potenciació del consum compartit i síncron.

Està previst també un pilot addicional que potenciarà el consum immersiu en directe.

En el marc del pilot 1 es va estudiar la creació d'un espai immersiu per a la visualització de continguts del catàleg de la CCMA. L'objectiu era proporcionar una aplicació multiplataforma modular, dins un entorn web 3DoF, amb la integració d'un espai en 3D on l'usuari pot visualitzar continguts rellevants que s'han emès al llarg de la història de l'emissora de televisió. Per assolir l'objectiu era crucial buscar la optimització dels elements en quant a l'exigència de recursos pels navegadors, buscant l'equilibri entre la màxima qualitat i la navegació fluida en la majoria de versions de navegadors, i en dispositius lleugers i de baix cost.

L'objectiu del pilot 1 és oferir als usuaris l'oportunitat de gaudir d'una experiència virtual immersiva única viatjant en el temps mitjançant un ascensor que els transportarà als moments més importants de l'emissió de TV3, des dels seus inicis.

El Pilot 1A ha estat publicat en un entorn obert, amb servidors al núvol gestionats per la CCMA que s'ha conservat accessible a tot el públic durant 4 mesos (Abril-Agost 2021), i que seguirà essent accessible fins a la finalització del projecte al desembre del 2022 mitjançant l'accés URL <https://www.ccma.cat/projectes-recerca/vivim/>. El pilot també s'ha publicat per diferents canals per maximitzar el seu impacte (Secció 2.4).

L'avaluació del pilot 1A ha permès mesurar per un costat l'interès dels usuaris amb els continguts immersius considerant, en una primera fase, la possibilitat de gaudir d'aquests

mitjançant les pantalles habituals (mòbils, tauletes i ordinadors) sense requerir de tecnologies especials com ara ulleres de visualització virtual (HMD).

Il·lustració 1- Imatge de l'interior de l'ascensor virtual de TV3

Alhora també ha permès mesurar el nivell d'interacció dels usuaris així com el nivell d'atracció de l'entorn tant en aspectes audiovisuals com funcionals, així com l'interès dels usuaris finals en el consum immersiu.

A més també s'ha recollit l'opinió directa dels usuaris mitjançant un qüestionari que ha permès també mesurar el nivell d'experiència i interès en aquest tipus de continguts, servint així per validar i recollir requisits per a pròximes fases del projecte.

2.2. Pla de Producció del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A)

El pla de producció pel pilot 1A obert s'ha implementat de manera paral·lela i coordinada amb el desenvolupament tècnic de la plataforma ViVIM. En la reunió inicial del projecte (inici 2020) es va conceptualitzar el marc del pilot 1 i es traçaren les primeres idees i objectius del mateix, sent dividit en dos fases. A partir d'aquest marc, la CCMA va definir l'entorn virtual del pilot 1, incloent la seva temàtica i objectiu, així com els objectes, elements musicals i audiovisuals que es presenten. En aquesta fase, s'ha requerit la participació coordinada entre els departaments de Mitjans Digitals, Realització, Imatge, Enginyeria, Sistemes i Documentació de la CCMA. Així mateix, aquesta conceptualització i enfoc s'ha anat validant a reunions periòdiques amb el consorci, comptant amb la CCMA, Visyon i i2CAT, per validar l'abast i viabilitat, així com per anar refinant idees, contribucions creatives i tecnològiques.

2.2.1. Entorn immersiu del Pilot 1

Per aquesta experiència s'ha dissenyat un espai virtual especial, dins el qual s'ofereix als usuaris les eines necessàries per assolir una interactivitat intuïtiva i atractiva que permet accedir a una tria representativa dels millors continguts audiovisuals, objectes i elements musicals des dels inicis de TV3.

La següent il·lustració mostra una evolució iterativa de l'espai virtual conceptualitzat, des dels primers *Mock-ups* (maquetes) fins a les primeres proves de concepte.

Il·lustració 2 - Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: primers mockups

Il·lustració 3 - Evolució de la plataforma ViVIM per a pilot 1: proves de concepte inicials

2.2.2. Continguts audiovisuals del Pilot 1

El Departament de Documentació de la CCMA, conjuntament amb el departament d'Imatge i el de Realització de TV3, ha seleccionat i planificat de manera acurada i minuciosa els continguts que ajuden a fer d'aquest pilot una experiència única, proporcionant accés i rememorant esdeveniments rellevants ocorreguts al llarg dels anys partint des de l'inici de les emissions de TV3, fins a les dates més recents.

Dins d'aquesta selecció, amb prop de 200 continguts seleccionats (5 peces per any, des de l'any de creació de TV3), cal destacar el primer dia d'emissió de TV3, amb el programa presentat per Joan Pera i Àngels Moll, el primer partit de futbol retransmès, el del Barça amb l'Osasuna, els Jocs Olímpics a la Barcelona de l'any 1992 o els inicis del ja famós Club Super3, entre molts d'altres.

En el lliurable [LL2.2](#) del projecte ViVIM es llisten detalladament tots i cadascun dels continguts, amb una breu sinopsis.

2.3. Pla d'avaluació del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A)

El pilot 1A consisteix en l'ús de tecnologies i escenaris web per al consum de continguts del catàleg de CCMA a dintre d'un entorn virtual renderitzat i optimitzat per a mostrar-se en navegadors web.

Els escenaris virtuals, catàleg de continguts i el programari necessari es troben emmagatzemats en sistemes servidors en el núvol gestionats directament per la CCMA.

En tractar-se d'un pilot obert, qualsevol usuari pot accedir a l'experiència virtual.

Pel que fa a l'avaluació, s'ha utilitzat *Google Analytics* per tal d'obtenir informació dels usuaris que accedeixen a l'experiència, així com de la seva activitat.

La informació registrada inclou:

- Nombre d'usuaris.
- Informació demogràfica, geogràfica i dels dispositius utilitzats, proporcionada per *Google Analytics*.
- Durada de les sessions.

Tant des de la plana per accedir a l'aplicació com des de la pròpia aplicació web els usuaris poden accedir voluntàriament a una breu enquesta web que permet valorar l'experiència així com el nivell de coneixement, l'opinió i l'interès dels usuaris en entorns virtuals, com el que es presenta.

Tot i que el pla d'avaluació del Pilot 1 en entorn obert s'ha concentrat en recollir dades des del mes de maig fins al 30 d'agost del 2021, l'experiència es mantindrà oberta al públic durant tot el projecte de manera que els usuaris podran seguir gaudint de la visualització dins l'entorn virtual dels continguts més rellevants de la història de TV3, i serà possible seguir obtenint dades valuoses sobre el seu ús i interès.

2.4. Pla i accions de disseminació

El pilot 1A és un pilot obert al públic en general, és a dir que hi pot tenir accés qualsevol usuari. Amb l'objectiu d'assolir el màxim nombre de participants es va iniciar un pla d'accions de disseminació que implicava a tot el consorci.

Aquest pla ha consistit principalment en la promoció del pilot pels diferents mitjans a l'abast:

- Xarxes socials.
- Nota de premsa i portals de notícies
- Canal de Televisió TV3

2.4.1. Plataformes digitals

Els socis del projecte s'han encarregat de la promoció del pilot mitjançant les seves pròpies plataformes digitals i xarxes socials com ara *Twitter* o *Linkedin*.

Al mes de maig s'iniciava la primera sèrie de *tweets* per part dels socis del consorci amb l'anunci de la posada en marxa de l'experiència, i invitant als participants a explicar la seva experiència a partir del qüestionari inclòs.

Il·lustració 4 - Tweets anunciant l'experiència del primer Pilot del projecte ViVIM (ex.CCMA i i2Cat)

Altres mitjans de comunicació així també com usuaris particulars es van fer ressò de l'experiència:

Il·lustració 5 – Tweets publicats per altres mitjans de comunicació i per particulars.

Al llarg de la durada del pilot s'han iniciat noves campanyes mitjançant *Twitter* amb l'objectiu de captar nous usuaris:

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals @CCMA... · 31 de maig
La llei 10/1983 del 30 de maig és la de creació de l'ens públic que és ara la CCMA. Si vols veure com **TV3** va informar d'alguns dels moments històrics d'aquests 38 anys, puja a l'ascensor **virtual**, una experiència immersiva 360° ccma.cat/projectes-rece...

VISION @visyon360 · 4 de maig
Explore the history of **@tv3cat** with this **#VIVIM** (**#Multiplatform** **#Immersive** **#Video** **computer** **Vision**) **#pilot** **#project**, an initiative in which **#VISION** participates in consortium with **@i2CAT**, the **@CVC_UAB**, the **@CCMA_cat**, and **@bdigital**.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals @CC... · 3 de maig
Viatja per la HISTÒRIA de TV3 amb un ascensor **virtual**: ccma.cat/projectes-rece...

Eurecat @Eurecat_news · 21 de jul.
El projecte **#VIVIM** de la Comunitat RIS3CAT Media comença el seu pilot a **@CCMA_cat**: un ascensor **virtual** per viatjar per la història de **@tv3cat**

CVC_UAB @CVC_UAB · 26 de jul.
Vols gaudir d'una experiència **virtual** única i transportar-te als moments més emblemàtics de la història de **@tv3cat**? Entra al pilot del projecte **#VIVIM** i endinsa't en un viatge immersiu en el temps!

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals @CCMA... · 30 de jul.
Vols revivre les imatges de la nominació de Barcelona com a seu Olímpica? Viatja per la història de **TV3** amb un ascensor **virtual** i gaudeix d'una experiència **virtual** única que et transportarà als moments més emblemàtics de la història de la **TV3**

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals @CCMA... · 16 de jul.
Vols recuperar moments del "Tres senyores i un senyor" amb Pep Guardiola?

Il·lustració 6 - Tweets presentats per la CCMA, i2Cat, Eurecat, CVC i Visyon

També s'ha aprofitat el potencial de xarxes socials d'àmbit més professional com *LinkedIn* per promocionar i donar a conèixer el projecte ViVIM i el seu primer pilot:

Il·lustració 7 - Promoció del pilot en català (CCMA) i en anglès (CVC)

2.4.2. Nota de premsa i portals de notícies

El passat 3 de maig la CCMA va emetre una nota de premsa amb la notícia “ViVIM, la història de TV3 a través d’una experiència immersiva 360”.

La notícia és accessible mitjançant el següent enllaç:

<https://www.ccma.cat/premsa/vivim-la-historia-de-tv3-a-traves-duna-experiencia-immersiva-360/nota-de-premsa/3095121/>

En la mateixa notícia, s’explica breument el projecte ViVIM remarcant que es tracta d’una iniciativa d’àmbit català, finançada per ACCIÓ. Alhora també presenta el primer pilot com una experiència virtual única que ens permetrà viatjar de forma immersiva en el temps amb un ascensor virtual que ens transportarà als moments més emblemàtics de la història de TV3.

La notícia anima als usuaris a provar l’experiència i participar en l’enquesta d’opinió per millorar les futures experiències que es preparen en l’àmbit del projecte ViVIM.

II-lustració 8 - Mostra de la notícia publicada al portal de la CCMA.

CVC també va publicar la notícia en format de nota de premsa en el seu portal de notícies, que es pot visualitzar a l'adreça: <http://www.cvc.uab.es/outreach/?p=3174>

II-lustració 9 - Portal de notícies de la CVC amb la notícia sobre el pilot 1 de ViVIM.

Així mateix, i2CAT també va disseminar el pilot al seu web: <https://i2cat.net/la-fundacio-i2cat-coordina-el-proyecto-vivim-que-presenta-un-ascensor-virtual-amb-un-recorregut-immersiu-per-la-historia-de-tv3/>

Il·lustració 10 - Portal de notícies de i2Cat amb la notícia sobre el pilot 1 de ViVIM.

Molts altres mitjans de premsa i comunicació es van fer ressò també de la notícia que va sortir publicada en els següents portals:

- 30 Virtual –
<https://www.30virtual.net/Noticias/19833>
- Panorama Visual –
<https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2021/05/05/vivim-historia-tv3-experiencia-immersiva-360/>
- El Triangle –
<https://www.eltriangle.eu/es/2021/05/25/mediapro-participa-del-programa-vivim-la-nueva-experiencia-virtual-que-ha-estrenado-tv3/>
- Comunicació 21 –
<https://comunicacio21.cat/noticies/un-ascensor-virtual-viatja-de-forma-immersiva-per-la-historia-de-tv3/>
- 4RFV International Broadcast News -
<https://www.4rfv.com/K3H1M80MQPJ/372/vivim-tells-the-story-of-tv3-through-an-immersive-360o-experience.htm>
- Portal d'Albert Cuesta –
<https://albertcuesta.com/2021/05/03/vivim-la-historia-de-tv3-a-traves-duna-experiencia-immersiva-360o/?lang=es>

30VIRTUAL AGENDA AYUDAS ACTUALIDAD EMPRESA BUSCADOR

Home News - Reports Specials In depth Tribunes Agenda Directory

¿Quieres saber más sobre Media Exchange? Descúbrelo aquí

VIVIM relata la historia de TV3 a través de una experiencia inmersiva 360°

ACCIO financia VIVIM, una iniciativa de ámbito catalán con la participación de CCMA que ofrece una experiencia inmersiva 360 para descubrir la trayectoria de TV3.

VIVIM (Visió per Computer per Vídeo Immersiu Multiplataforma) propone un nuevo formato audiovisual basado en formatos inmersivos que apuesta por el consumo tanto en dispositivos de realidad virtual, como en tabletas o en el televisor tradicional. El proyecto se enfoca en la producción de video inmersivo. Asimismo, trata de posibilitar

Blackmagic Studio Camera
Funciones avanzadas en un diseño liviano y portátil.
Más información →

SENNHEISER
SK 6000

comunicació21 línia cultura21 exterior lomejor

ENTREVISTES OPINIÓ PUBLICITAT PAÍS VALÈNCIA ILLES BALEARS CATALUNYA NORD

NOTICIES

Un ascensor virtual viatja de forma inmersiva per la història de TV3

Reducció 4 maig 2021 | Comunicació21

El projecte VIVIM proposa un pilot accessible via web que permet viatjar de forma inmersiva en el temps amb un ascensor virtual que transporta els usuaris a alguns moments emblemàtics de la història de TV3.

A través d'un comandament, l'ascensor es pot aturar en les diferents plantes, cadascuna de les quals representa un any en la vida de la cadena pública des dels seus inicis el 1983. En cada planta hi ha

EL MÉS LLIGOT

No hi ha dades.

308,00 € 322,67 € 437,7 € 27,99 €

PC

AliExpress

Bearing heavy - 200 kg
47cm
64cm 62cm

4rtv.com Fri 27 Aug 2021 Archive Subscribe Directory Contact Us Ad Rates

INTERNATIONAL BROADCAST NEWS

Professional installations for the television and media world

Search for a company of a news story

VIVIM TELLS THE STORY OF TV3 THROUGH AN IMMERSIVE 3600 EXPERIENCE

VIVIM tells the story of TV3 through an immersive 3600 experience

ACTION Finances VIVIM, a Catalan initiative in the participation of CCMA that offers an immersive 360 experience to discover the trajectory of TV3. VIVIM (Visió per Computer per Vídeo Immersiu Cross-Platform) proposes a new audiovisual format based on immersive formats that bets on consumption on both virtual reality devices, tablets or traditional TV. The project focuses on the production of immersive video. It also seeks to enable interactive and social experiences between remote users within virtual environments.

The project is funded by ACTION, the Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa, within the action plan of the RISCAT Media Community promoted by the Govern of the Generalitat de Catalunya. Its consortium consists of CCMA (coordinating the project), the Centre de Visió per Computer (CVCC) of the Llab, the Catalan Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Visión and Eurecat.

The participation of TV3 it consists in the contribution of technical and artistic requirements, as well as the definition of the tools that will enhance the creation, distribution and consumption of immersive and interactive audiovisual content. TV3 also collaborates in the coordination, development and execution of project pilots, open to public consumption, who help analyze and measure results with the aim of maximizing the impact on the audiovisual sector.

A journey in time. This virtual elevator, accessible via web, travels vertically and immersively at high speed and stops at different floors that represent a year of TV3 history. Instead of doors, there are TVs where you can enjoy important programs and moments from the networks past. Television devices are designed to respond to the model used at each time. With regard to navigation, this is done through a controller available on the screen for easy use.

The experience allows to review the same start-up of the chain, in 1983, in the first broadcast of a Barça match, as well as events that marked the current one every year in all areas: mass, separators and continuity elements, including the famous TV3 grinders; or flagship programs such as Digu, digu, Filipin, Three senyores i un senyor, current or Veterans.

Breaking-News

Articles from Major Industry Players

Las Vegas Live

PixelPower

elTRIANGLE

EL TRIANGLE TV ACTUALIDAD OPINIÓ CONFIDENCIAL ECONOMIA Y EMPRESAS LAS PELLAS CUBANOS LA LLAJIRA elTrapero

Mediapro participa del programa VIVIM, la nueva experiencia virtual que ha estrenado TV3

Permetre passejar per la història de la televisió pública catalana i el productor de Jaume Fouquet participa a través de la empresa Visión

En el temps que triguem a ficar aquest número, l'obrador de l'edició passa a control de qualitat.

EL CORTE INGLES PLUS Y ADEMÁS

10% DTO. EN TÚ COMPRAS

PROMOCIONES EXCLUSIVAS

NOTICIES MÉS LLIGIDES

TV3 ha posat en funcionament el programa pilot VIVIM que permet passejar per la història mitjançant un ascensor virtual. Este programa lo ha financiado el Departamento de Empresa y Conocimiento, hasta hoy dirigido por Ramon Tremosa, a través de ACCIO-Agencia para la Competitivitat de la empresa. El consorcio del proyecto está formado por I3CAT, que lo coordina, el Centro de Visión per Computer (CVCC), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Eurecat y la empresa Visión, del grupo Mediapro.

albertcuesta.com Observat la tecnologia des de 1980

V-HOME MINI Conèctate con las cosas importantes que pasan en tu hogar

Què són Paper Digital Radio TV Conferències Enradado Contacto Notas de prensa

"ViVIM" la història de TV3 a través d'una experiència inmersiva 360°

NOTA DE PRENSA

PER RECEPCIÓ COMUNICADA: PUBLICADA 3 DE MAIG DE 2021 ACTUALITZADA 26 DE MAIG DE 2021

SEGUENX-NR

PUBLICITAT

SECURE NET FAMILY
Si tus hijos navegan seguros, tú no necesitas saberlo todo

RECULLS DIARIS D'ACTUALITAT

Agua embotellada por los hackers | Facebook quiere ser WeChat | Advina quién ha venido a cantar

Cherchatses a los fabricantes de recursos | Amazon reinvirta | Irlanda | Calculadora de riesgo del Covid-19

Il·lustració 11 - Publicacions en la premsa digital.

2.4.3. Canal de Televisió de TV3

El programa i magazine diari de tarda "Tot es mou" emès a TV3 i presentat per en Lluís Marquina, va mostrar interès pel pilot del projecte ViVIM i també va considerar idoni promocionar l'experiència en una de les seccions del programa.

Durant l'emissió del 21 de maig del 2021 es va mostrar l'experiència animant i invitant als usuaris a provar-la.

Il·lustració 12 - Imatges del directe "Tot es mou" presentant el pilot 1 del projecte ViVIM.

3. Avaluació del Pilot 1 en entorn obert (Pilot 1 – Fase A)

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts, tant a través de les dades analítiques proporcionades per *Google Analytics*, com dels qüestionaris dissenyats i integrats a l'experiència del Pilot 1A.

3.1. Dades analítiques mitjançant *Google Analytics*

Durant el període de recollida de dades analítiques l'experiència del Pilot 1A ha rebut més de 1000 visites, majoritàriament a través de l'enllaç directe publicat al portal de la CCMA, tot i que aproximadament un 10% dels usuaris també ho han fet a partir dels enllaços publicats en altres portals com ara *LinkedIn* o bé directament com a resultat de buscar a *Google*. D'entre aquest nombre total d'usuaris, un 20% ha accedit a l'experiència en més d'una ocasió en diferents moments del període en el que el pilot ha estat actiu.

Il·lustració 13 - Accessos durant el període de publicació de l'experiència.

Il·lustració 14 - Procedència web dels accessos (t.co = Twitter)

En quan a la procedència geogràfica dels usuaris, s'observa que el 91% els usuaris s'han connectat a l'experiència des d'Espanya (més concretament des de Catalunya). Els accessos des de l'estranger han estat molt menors, però així i tot s'ha accedit a l'experiència des de diferents parts del món, com ara EEUU o els Països Baixos.

Il·lustració 15 - Procedència geogràfica dels usuaris.

En referència als usuaris a nivell de la geografia espanyola, 43 ho han fet des de Madrid, i 15 des de València, mentre que la resta d'usuaris ho han fet des de poblacions catalanes, majoritàriament des de Barcelona.

City	↓ Users	New users
Totals	1,056 100% of total	1,046 100% of total
1 Barcelona	572	558
2 (not set)	171	162
3 Madrid	43	35
4 Granollers	26	26
5 Sabadell	26	21
6 L'Hospitalet de Llobregat	24	24
7 Valencia	15	14
8 Molins de Rei	14	13
9 Badalona	12	10
10 Terrassa	12	11

Il·lustració 16 - Accessos per població/ciutat.

Analitzant les interaccions dels usuaris, s'observa que la mitjana de visualitzacions de vídeos per usuari és de l'ordre de 13 vídeos (*event name: vídeo*), mentre que els usuaris han navegat per les diferents plantes o anys amb l'ascensor virtual unes 7 vegades (*event name: year*).

Event name	↓ Event count	Total users	Event count per user
Totals	23,556 100% of total	1,066 100% of total	22.10 Avg 0%
1 video	7,809	602	12.97
2 year	4,790	629	7.62

Il·lustració 17 - Interaccions dels usuaris dins de l'experiència.

L'activitat durant els mesos d'avaluació s'intensifica especialment en aquells moments en que s'ha dut a terme una campanya de publicitat (Secció 2.4).

Il·lustració 18 - Activitat acumulada durant el període del pilot (per dia, setmana i mes).

En referència al tipus de dispositiu des del que han accedit els usuaris, el 56,7% ho ha fet des d'un ordinador PC o MAC, de sobretaula o portàtil. El 39,3% ho ha fet des de terminals mòbils. El 3,9% restant ho ha fet des de tauletes digitals.

Il·lustració 19 – Comparativa de consum en ordinadors, mòbils i tauletes.

Cal destacar que la primera fase del pilot 1 estava principalment enfocada al seu ús mitjançant web en ordinadors, tot i que era possible el seu consum en tot tipus de terminals mòbils i tauletes.

Però aquest enfoc principal, reflectit en la interfície i pensat per un consum virtual de continguts audiovisuals "plans" ha pogut decantar la preferència dels usuaris a utilitzar ordinadors per l'experiència, per damunt de l'ús de terminals mòbils.

Això també es reflexa en el temps mig dedicat al consum de l'experiència, d'uns 6 minuts aproximadament. Aquest temps dedicat augmenta als 8 minuts i mig en ordinadors, mentre que en terminals mòbils o tauletes es redueix al voltant dels 2 minuts.

Il·lustració 20 - Temps d'entreteniment mig per usuari.

Així doncs, la plataforma escollida pels usuaris per visualitzar l'experiència ha estat principalment l'ordinador, tan pel que fa al nombre d'accessos com al temps mig de consum de l'experiència.

Aquest fet també ha influït en el tipus de navegador web utilitzat, on s'observa que el navegador Chrome ha estat majoritàriament utilitzat pels usuaris, amb una segona posició pel navegador Safari (Mac i iPhone), deixant en tercera i quarta posició els navegadors de Firefox i Microsoft Edge.

Il·lustració 21 - Comparativa d'accés al pilot segons el navegador utilitzat.

En quan a la definició gràfica de la imatge visualitzada pels usuaris, la majoria han pogut gaudir d'una definició FullHD (1920x1080) que és la resolució predominant en ordinadors de sobretaula i portàtils. Tot i així també hi ha un nombre important d'usuaris que han visualitzat l'experiència amb resolucions inferiors, mitjançant les pantalles dels mòbils i/o les tauletes.

Il·lustració 22 - Resolucions més habituals en la visualització del pilot 1A.

3.2. Qüestionaris d'opinió

Paral·lelament a la recollida de dades analítiques mitjançant [Google Analytics](#), es va publicar una enquesta pels usuaris amb l'objectiu de recollir dades més subjectives, com la percepció, coneixement, interès i opinió dels usuaris en entorns immersius i, més concretament, en l'experiència oferta pel pilot 1 del projecte ViVIM.

La plana de llançament de l'experiència des de la CCMA comptava amb un enllaç directe a aquesta enquesta d'opinió.

Il·lustració 23 - Mostra de la part inferior de la plana de llançament del pilot.

L'enquesta també era accessible a través de la pròpia aplicació web o experiència virtual mitjançant el menú lateral desplegable que s'obre fent clic al control de configuració/informació emplaçat a la part superior-dreta de la finestra.

Il·lustració 24 - Mostra del menú a la dreta amb el botó de participació.

En aquest menú es mostrava, entre d'altres, un botó per connectar l'usuari directament amb l'enquesta desplegada mitjançant les tecnologies de [Google Forms](#).

La participació de poc més d'un 6% dels usuaris totals en l'enquesta demostra que la visibilitat del botó d'accés potser era insuficient i planteja la necessitat, en futurs pilots, d'ubicar el botó en una nova ubicació més visible com ara dins de la pròpia experiència o en el panell de comandament, de manera que es conduïxi a l'usuari a visualitzar clarament la opció de participació. També és cert que els usuaris poden haver-se vist motivats per provar l'experiència, però no tant en contestar l'enquesta.

Tot i així, s'ha rebut la resposta i opinió de 63 usuaris, assolint una mostra més que suficient per iniciar l'avaluació del pilot a partir de les opinions, suggeriments i requeriments rebuts.

3.2.1. El Perfil i dades dels usuaris

Entre els usuaris que han respost l'enquesta, s'observa que prop de 3 de cada 4 usuaris eren homes.

Il·lustració 25 - Gràfica d'us per gènere.

Pel que fa la mitjana d'edat dels usuaris, aquest es situa majoritàriament a la franja dels 30-50 anys, on es concentren gairebé el 60% dels usuaris.

Il·lustració 26 - Consum per edats.

Del total d'usuaris que han gaudit de l'experiència, el 38% han afirmat disposar d'algun dispositiu per consumir continguts de realitat virtual. Cal tenir en compte que els usuaris que

disposen d'aquest tipus de dispositius poden ser atrets de manera preferent per la publicitat de l'experiència i que per aquesta raó la estadística no té perquè correspondre amb la realitat de la societat.

Així doncs, mentre la majoria d'usuaris han emprat l'ordinador i/o el mòbil per visualitzar el contingut, alguns d'aquests comptaven amb dispositius més especialitzats com ara ulleres de realitat virtual (HMD) *Oculus Go*, *Oculus Quest 2*, *Oculus Rift S*, *HP Reverb G2* o inclús equips professionals com les *Microsoft HoloLens 2*.

Tot i que es podria considerar que una part dels usuaris participants compten amb un perfil tecnològicament avançat o inquiet en aspectes de realitat virtual, cal tenir en consideració que el consum d'aquest tipus de continguts dista de ser habitual i en molts casos és encara ocasional.

Amb quina freqüència veus contingut de realitat virtual (per exemple, vídeos de 360º)?

Il·lustració 27 - Gràfica - consulta sobre consum de realitat virtual en diferents dispositius.

En el cas de l'experiència ViVIM, l'ordinador, portàtil o de sobretaula, PC o MAC, ha estat el dispositiu més triat (53 usuaris) deixant en segon terme el mòbil.

Aquesta dada contrasta amb l'ús general diari dels dispositius digitals per part dels mateixos usuaris on, a més del consum digital, es realitzen altres funcions com ara la comunicació. En aquest cas el dispositiu més utilitzat és el mòbil, superant ja a la Televisió i als ordinadors, segons les dades recollides.

Quins dispositius utilitzes diàriament? (pots seleccionar més d'una opció)

63 responses

Il·lustració 28 - Gràfica - consum de continguts per dispositiu.

3.2.2. Opinió dels usuaris

L'experiència ha estat ben rebuda per part dels usuaris, amb una puntuació mitjana del 3,73 sobre 5. Menys d'un 15% no ha estat satisfet amb l'experiència. Això implica que, tot i que en línies generals ha estat una experiència positiva per la major part dels usuaris, encara hi ha aspectes a incorporar i millorar.

En referència a l'experiència, en línies generals, quina puntuació li donaries? (de 1 - Dolenta fins a 5 - Excel·lent)
63 responses

Il·lustració 29 - Gràfica - Puntuació en base a la satisfacció de l'usuari.

A més, s'hi va afegir un apartat de "Preguntes sobre la teva experiència" en l'enquesta per recollir opinions i consells que seran estudiats i incorporats dins el projecte ViVIM aportant una riquesa important i necessària als requeriments prèviament recollits i contínuament revisats mitjançant la metodologia MoSCoW.

Amb aquest objectiu, per exemple, es va consultar als usuaris el perquè de la seva puntuació. Es detalla a continuació les respostes rebudes:

Consulta: Podries explicar-nos, breument, el perquè de la teva puntuació?
Funciona correctament. Però per accedir al contingut no trobo necessària l'experiència 360.
La música em posava molt nerviosa la sonoritat. Després he vist que es podia baixar.
Una proposta molt interessant i engrescadora. Però trobo faltar més continguts a cadascun dels nivells o "pisos" en què es mou l'ascensor
la navegació no es fluida, el control de so, localitzar l'any... l'entorn visual es poc atractiu, la idea de monitors de televisió antics és xula, però l'espai de visionat del contingut és massa petit: quan per fi arribes al vídeo el format no et deixa veure a tota pantalla, l'entorn industrial es fred, juntament amb el so resulta poc atractiu i antiquat. La idea i els continguts son magnífics però la presentació és "cansina".
Bona experiència immersiva temporal; disseny justet
No m'atrauen els continguts seleccionats ni el sistema de navegació
Està molt bé per recordar fets i elements històrics de la tele
Coses a millorar.
No puc navegar amb el ratolí, no puc girar el punt de vista. Va encallat.
La part "virtual" funciona bé, però els vídeos se m'han quedat molt tallats i no els he pogut veure bé.
Nomes es un entorn 360 CGI amb enllaços.
No funciona, no hem vist res ni he pogut interactuar amb el iPad .
La idea i l'execució són bones però el contingut és molt limitat.

Tots els pisos son iguals, sense diferències. Amb una web interactiva per anys, i a cada un d'ells dos vídeos potser s'assoleix el mateix objectiu.
M'ha agradat.
Em sembla que aquest programa té una bona presentació i els vídeos de la història de TV3 són molt interessants.
Actualment l'usuari mig està acostumat a propostes 3D de més qualitat.
Es tracta d'una experiència immersiva i interactiva simple, però que es pot gaudir des de qualsevol lloc i dispositiu.
Disseny avorrit.
Si bé és cert que no es pot fer que sigui immersiu un contingut que no s'ha produït amb aquesta finalitat (amb càmera 360 i/o 3D) la "immersivitat" d'aquesta experiència es limita a la navegació a mode de menú, i trobo que s'haurien pogut explotar altres recursos que contribueixin més a la assimilació del contingut en si.
No he tingut cap sensació d'immersió.
Bona interfície i possibilitat d'ampliar continguts.
Molt xula. Impressionant. L'única cosa que milloraria es que es pogués veure tot. És a dir, que solament començar l'experiència, ja es veïés l'ascensor i la màquina per moure's. Que no haguem d'estar cada dos per tres movent el ratolí o els dits per mirar la màquina del temps i indicar l'any. S'entén?
Crec que aquesta aplicació està molt bé ja que pots disfrutar de diferents vídeos de la història de TV3, però en els anys més actuals i falta contingut. Per exemple hi trobo a faltar vídeos del canal 3XL.
És una manera innovadora de mostrar un catàleg temporal de vídeos, i recordar moments emblemàtics.
Em sembla interessant, però hi afegiria més vídeos o més seccions.
Puc entrar-hi, però em va lent i els vídeos es tallen.
És una idea excel·lent i molt original.
Molt bona iniciativa i el funcionament és molt intuïtiu, però es troben a faltar molts programes mítics de TV3.
L'espai és una mica senzill, poc detallista, colors molt bàsics. El menú és ràpid d'entendre i senzill d'utilitzar. Els vídeos es veuen bé, i la velocitat és correcte.
m'ha falta informació o poder seleccionar altres vídeos de l'any.
L'entorn és immersió però els continguts no ho són.
Molt ben fet, les imatges estàtiques en cada planta podrien tenir alguna explicació (text)
Molt bona experiència en general. Errors - el botó de play/pause al reproductor està invertit. Els comandaments per canviar d'any no són clars a la primera.
Em sembla molt bona idea amb continguts molts bons que et fan fer un viatge emocional al passat.
Probablement no es el millor dispositiu per treure-li suc a l'experiència 360.
Las animaciones son un poco bruscas y la experiencia se hace repetitiva.
És una experiència fluida, mostra informació/dades de una manera interessant.
La imagen de las TV y carteles no se ven integrados con el espacio.
Grau de novetat i escalabilitat.
La navegació era senzilla i el entorn curiós i molt interactiu.
Lent.
M'ha agradat. Simple, però innovadora. És una bona idea per visitar un catàleg de continguts.
És una manera innovadora de mostrar continguts TV.

Fa recordar temps passats i events rellevants, de manera atractiva, interactiva i immersiva.
És una bona mena de resum i és fàcil e intuïtiu.
Crec que es podria haver inclòs alguna animació o element per donar a l'experiència més dinamisme.
bona experiència, records i fàcil d'usar. No poso excel·lent perquè els continguts podrien ser millors, enlloc de tirar, podríem tenir accés a tot el contingut d'aquell any?
Experiència innovador, amb continguts referents classificats i bon rendiment.
Falta de contingut.

Taula 1 - Respostes a la consulta sobre la puntuació dels usuaris.

En ocasions l'experiència es pot veure malmesa per problemes tècnics. És per aquesta raó que abans d'iniciar el pilot el consorci del projecte ViVIM va voler garantir al màxim la compatibilitat de l'aplicació en totes les plataformes web més utilitzades, dedicant un important esforç a la compatibilitat en terminals mòbils i tauletes Apple.

Tot i així el 24% dels usuaris han descrit algun tipus de problema relacionat amb errors de l'aplicació o del servei que caldrà revisar de cara a futurs pilots. Així i tot, cal tenir en compte els reptes associats a oferir una experiència virtual per entorns web i en un pilot obert, sense restriccions. Observem alguns d'aquests comentaris:

Consulta: Has tingut problemes per gaudir de l'experiència? En cas afirmatiu, pots descriure?
No podia veure els botons i les imatges a l'hora.
Ahir vaig intentar accedir a la pàgina des del Iphone i no em va deixar passar de la pantalla inicial. Avui amb l'ordinador de la feina, sí que he pogut accedir.
A la botonera del TV del 83, i diu UF pero la tv anava per UHF gazapu. // Al visionar vídeos, no apareix el cursor del temps.
Sí, no puc moure'm per l'espai amb el ratolí.
Sí, els vídeos se'm quedaven tallats i no els he pogut veure bé.
S'ha bloquejat a l'any 2007.
quan he anat restant anys s'ha bloquejat.
En iPad no es pot veure a plena pantalla.
A vegades alguns anys de l'ascensor no s'hi pot accedir, però això passava al principi d'utilitzar l'aplicació.
Si. Els vídeos es tallen.
Si. Els vídeos no carregaven.
El volum del so no és manté quan entres als continguts.
Salts en l'animació.

Taula 2 - Llistat de problemes expressats pels usuaris.

És important que les interfícies de les aplicacions siguin prou intuïtives com perquè l'usuari, amb un mínim coneixement i sense un previ aprenentatge, pugui interactuar amb l'aplicació sense cap dificultat.

Per aconseguir-ho, però, també pot ajudar donar unes breus pautes sobre el funcionament de la interfície de manera que l'usuari pugui resoldre els possibles dubtes que li apareguin a l'hora d'accedir a les diferents opcions que ofereix la aplicació.

Amb aquest objectiu es van crear unes pantalles informatives inicials que s'activen quan l'usuari accedeix a la aplicació, i que compten amb una breu explicació il·lustrada que no deixa dubtes sobre el que l'usuari es trobarà més tard.

Il·lustració 30 - Pantalla informativa sobre la aplicació del pilot 1A ViVIM

Il·lustració 31 - Pantalla informativa sobre l'ús de la interfície.

Possiblement, la facilitat d'ús de l'aplicació, sumada a l'ajuda d'aquestes pantalles inicials, han permès que el pilot rebí una bona puntuació per part dels usuaris en termes d'usabilitat de la interfície.

La interfície m'ha resultat fàcil d'utilitzar.
63 responses

Il·lustració 32 - Gràfica – Puntuació dels usuaris sobre la facilitat d'ús de la interfície.

Ahora el disseny de la interfície també ha estat aprovat majoritàriament pels usuaris.

La interfície és atractiva.
63 responses

Il·lustració 33 - Gràfica - Puntuació dels usuaris sobre el disseny de la interfície.

En referència a la qualitat de la imatge, on s'entén tant de l'entorn virtual en si com de les imatges que es reproduïxen a dintre d'aquest entorn, els usuaris es mostren majoritàriament molt satisfets.

La qualitat de la imatge m'ha resultat satisfactòria.
63 responses

Il·lustració 34 - Satisfacció dels usuaris amb la qualitat d'imatge del pilot.

En termes d'immersivitat, però, el pilot no ha aconseguit completament les expectatives, encara que s'han rebut respostes positives per part de més de la meitat dels usuaris. Cal recordar que el pilot, en la seva primera fase, es centra en permetre el consum en pantalles, com ara ordinadors, mòbils o tauletes, en entorns web i oberts. Això comporta limitacions a nivell tècnic i de producció per garantir el seu èxit. La segona fase, però, ja permetrà gaudir de l'experiència en entorns 3D, amb 6D0F i ulleres virtuals (HMD).

M'he sentit immers en l'espai virtual.

63 responses

Il·lustració 35 - Gràfica sobre la consulta de sensació d'immersivitat dels usuaris.

A la consulta sobre la sensació de viatjar en el temps gràcies a la aplicació i experiència, els resultats han sigut una mica més positius als de la sensació d'immersivitat, encara que tampoc completament satisfactoris.

He tingut la sensació de viatjar en el temps.

63 responses

Il·lustració 36 - Gràfica sobre la consulta de sensació de viatjar en el temps.

Tot i així dona la sensació que una part important dels usuaris han gaudit de l'experiència perdent la noció del temps.

Durant l'experiència, el temps m'ha passat molt ràpid.

63 responses

Il·lustració 37 - Gràfica sobre el pas del temps durant l'experiència.

El 19% dels usuaris que han respost l'enquesta afirmen haver estat visualitzant fins a un màxim de 5 minuts, mentre que hi ha un 25% que afirma haver estat gaudint de l'experiència uns 10 minuts, percentatge que creix fins al 72% si agrupem aquells que confirmen haver estat entre 10 i 30 minuts. El 3% restant indicaria que han dedicat entre 45 i 50 minuts a l'experiència virtual.

Inclòs a l'enquesta existeix un usuari que assegura haver estat més de 8 hores, possiblement empès per la curiositat i ganes de conèixer (o les ganes d'exagerar...).

En qualsevol cas cal entendre la diferència entre els resultats observats en l'enquesta i els resultats observats en les dades analítiques ja que els usuaris que han respost l'enquesta

són probablement aquells que han sentit més interès per l'experiència i, per tant hi ha dedicat més temps, tant a la mateixa experiència com a respondre l'enquesta.

També han estat aquests mateixos usuaris els que han puntuat l'experiència, majoritàriament, com a força innovadora.

M'ha semblat una experiència innovadora
63 responses

Il·lustració 38 - Gràfica sobre la consulta d'innovació als usuaris.

3.2.3. Propostes futures

Per finalitzar, l'enquesta inclou un apartat sobre propostes i millores futures.

En primer lloc, els usuaris aposten per noves solucions que permetin gaudir del consum audiovisual amb altres usuaris remots, així com amb millores en quan a la llibertat de moviment dins de l'entorn virtual (això és 6D0F).

M'agradaria compartir experiències de consum audiovisual similars amb altres usuaris remots.
63 responses

Il·lustració 39 - Consulta sobre la idoneïtat d'un consum compartit.

M'agradaria moure'm amb més llibertat dins de l'espai virtual
63 responses

Il·lustració 40 - Consulta sobre millores en l'espai virtual.

En segon lloc, un punt especialment important en l'enquesta ha estat la consulta directa als usuaris sobre possibles millores a implementar en futurs pilots. Les respostes han estat moltes i interessants, raó per les que es mostren en el següent llistat:

Consulta: Hi ha cap detall, millora, recomanació, sensació que ens vulguis comentar?
Afegir més contingut, de moment a cada any només pots escollir cinc vídeos
La sonoritat de música ambiental.
Trobo que per bastir l'experiència immersiva de més realitat, un cop iniciada la reproducció d'un contingut determinat, hauria de ser possible tenir el control de la reproducció des d'un comandament a distància virtual. Ara apareix al peu de la pantalla la típica barra de control que trobem als vídeos de Youtube o del mateix portal de TV3
Possibilitat de fer recerques per continguts a més dels anys
Possibilitar la selecció de continguts per part de l'usuari, no només quatre esdeveniments que poden no ser gens atractius per l'espectador, la interfície és obsoleta, i l'escenari virtual deixa molt a desitjar. El so de fons tipus ascensor, també el podrien eliminar, què tal sentir els continguts sense aquest procés que molesta més que acompanya.
Interactivitat amb xarxes socials, ara mateix és un Youtube sense comentaris ni perfils en un "espai virtual". el leitmotiv mola!
Unes fletxes ajudarien a intuir que pots moure't 360º. Els vídeos han de reproduir-se bé.
L'entorn no es proactiu, falta molt contingut, s'hauria de dividir en seccions, las pantalles de contingut son petites i no son corbades...em recorda a un menu dvd..
Revisió global de l'experiència, com a mínim amb iPad
Més continguts a la carta, no per defecte.
Més varietat entre els pisos i vídeos.
No. Bé! Potser com més vídeos hi hagi millor.
El concepte és interessant, però estaria bé que l'usuari tingués més llibertat de moviment, que el món virtual permetés més opcions i que la qualitat del 3D fos millor.
Tractar d'anar una mica més enllà, amb entorns més immersius i interactius; i potser multi-usuari
L'única cosa que milloraria es que es pogués veure tot. És a dir, que solament començar l'experiència, ja es veïés l'ascensor i la màquina per moure's. Que no haguem d'estar cada dos per tres movent el ratolí o els dits per mirar la màquina del temps i indicar l'any. S'entén?
Vaig néixer al 17 de Febrer de 1982, per tant TV3 es pràcticament tota la meva vida. Els vídeos dels primers anys de TV3 hem porten molta nostàlgia, però trobo faltar vídeos més moderns sobretot del canal 3XL. També m'agradaria que aquest projecte fos un projecte permanent en el temps i que no tingués data de caducitat. Que fos una opció de TV3 en la part inferior de la pàgina web. Hem sembla un material molt interessant.
Poder veure els continguts a dintre de l'entorn virtual; i possiblement més integrats en l'entorn virtual.
Que no vagi tant lent i que els vídeos no es tallin.
Anar afegint més programes, notícies, etc. que són d'importància i no s'han incorporat al projecte.
Millorar l'entorn visual, em sembla senzill i poc detallista, colors plans. Posar més vídeos per millorar l'experiència dels anys.
Indicacions més clares per aquells que no estiguin habituats al VR
Més variació de continguts.
TV més integrat a dintre de l'entorn virtual. Entorn virtual que canvia més amb l'any seleccionat
Més contingut històric audiovisual.

Taula 3 - Propostes de millora per part dels usuaris.

3.3. Anàlisi de Resultats

Els resultats del projecte han estat satisfactoris considerant que aquesta és la primera fase del pilot 1, i que pretenia executar-se en un entorn obert mitjançant navegadors web. Això implica algunes restriccions per poder garantir que l'experiència pugui ser accedida i visualitzada correctament per al major percentatge d'usuaris, independentment de la seva connexió, sistema operatiu, navegador i prestacions del seu dispositiu. Així mateix, cal considerar que les principals crítiques rebudes, com són la mancança d'un entorn immersiu 3D navegable, la poca integració de continguts a dintre de l'entorn virtual, la possibilitat de sentir-se immers en l'experiència, i la capacitat de poder-la compartir amb altres usuaris ja es tenien previstes per a iteracions futures, i l'avaluació realitzada no sols serveix per seguir millorant les experiències virtuals a ser ofertes mitjançant la recollida de nous requeriments, sinó també validant alguns dels ja establerts i prevists. Això sí, l'experiència ha rebut valoracions molt positives en quan a usabilitat i qualitat visual, així com al grau d'innovació pel que fa al consum de continguts tradicionals.

Els usuaris d'aquest primer pilot han estat majoritàriament catalans, essent la participació fora de Catalunya molt més baixa, tot i executar-se en un entorn obert i haver-se disseminat per diferents canals. Així i tot, un abast superior als mil usuaris es considera satisfactori.

L'activitat s'ha centrat principalment als mesos de maig i juny, mentre que s'ha apreciat una caiguda important d'aquesta activitat durant els mesos de juliol i agost, probablement degut a l'època de vacances, i a que les activitats de disseminació es van concentrar en els dos mesos inicials. Es va decidir mantenir el pilot i l'enregistrament i recollida de dades dos mesos més per aconseguir la fita dels 1000 usuaris i els més de 50 qüestionaris respostos, objectius que finalment s'han assolit amb èxit.

En quan a la disseminació del projecte possiblement requereix de més esforços per tal d'assolir una major participació, i s'estudiaran possibles millores de cara a futurs pilots o esdeveniments.

De la mateixa manera cal potenciar la participació dels usuaris en les enquestes mitjançant una major visibilitat dels accessos i les propostes de participació.

Per altra banda s'aprecia una important diferència entre el temps de consum mig dels usuaris recollit a partir de les dades analítiques de *Google* i les dades recollides directament dels usuaris a través de l'enquesta. Mentre que el temps mig de consum per usuari recollit per *Google Analytics* des d'ordinadors ha estat d'uns 8 minuts, el 72% dels usuaris que han respost l'enquesta confirmen haver-hi dedicat entre 10 i 30 minuts.

La raó d'aquesta diferència pot recaure en el fet que els usuaris que han respost l'enquesta són precisament usuaris que han mostrat un interès especial en l'experiència i que, per tant, molt probablement hi han dedicat més temps.

Tot i que l'experiència en si ha estat satisfactòria, en termes d'immersivitat, el pilot no ha rebut tan bona opinió. Cal recordar però, com s'ha comentat, que en aquesta primera fase del pilot

1 l'experiència estava pensada pel seu consum en pantalles, com ara ordinadors o mòbils, via navegadors web, deixant el consum immersiu amb ulleres per una segona fase. Alguns usuaris han transmès la seva opinió en la línia de millorar la immersivitat oferint als usuaris més llibertat de moviment, un entorn amb un millor disseny, una interfície més agradable, o uns continguts més integrats en l'espai virtual. Aquestes opinions i requeriments s'hi tindran en compte de cara a futurs pilots, alimentat a la matriu de requisits MosCOW sent contínuament revisada al projecte.

La visualització dels vídeos tampoc ha estat del tot satisfactòria per alguns usuaris que indiquen que la reproducció es tallava o congelava sovint, degradant l'experiència d'usuari. Aquest aspecte s'ha d'observar amb especial atenció doncs pot tenir a veure amb el servei de difusió de vídeos i caldrà optimitzar aquest servei convenientment de cara a la segona fase del pilot.

Els usuaris també reclamen poder accedir a més continguts històrics, inclús alguns desitjarien que els continguts fossin a la carta.

Un altre aspecte reclamat pels usuaris és la possibilitat de consumir els continguts de manera síncrona amb altres usuaris remots, fet que permetria una visualització conjunta i compartida dels continguts. Aquest aspecte es tindrà especialment en compte en la segona fase del pilot 1, que s'iniciarà en els propers mesos.

Per tant, encara que amb certes limitacions i crítiques, l'objectiu d'aquest primer pilot del projecte s'ha aconseguit i els resultats han sigut satisfactoris, ja que les principals crítiques van alineades amb les funcionalitats previstes de cara a pròxims pilots, i també són una mostra clara de l'interès que desperten aquests tipus d'experiències virtuals en l'àmbit del consum de continguts i les indústries creatives.

4. Accions pilot addicionals

En aquesta secció s'hi detallen accions pilot addicionals preparades i executades en el marc de ViVIM, però alineades amb els pilots planificats al projecte, com a processos preparatoris i de validació inter-mitja.

4.1. Experiment sobre holo-conferències 3D multi-usuari

A més de la creació i distribució de continguts immersius i interactius, ViVIM persegueix maximitzar la sensació de realisme, presència i co-presència en entorns immersius, de manera que els usuaris hi experimenten no sols la sensació d'estar a dintre del món virtual, sinó també de compartir aquesta experiència virtual amb altres usuaris remots.

Per tal d'aconseguir-ho, el projecte disposa d'una tecnologia d'holo-portació mitjançant la captura i integració volumètrica d'usuaris en temps real, desenvolupada en el projecte EU H2020 VR-Together (<https://vrtogether.eu/>), coordinat per i2CAT. En el marc de ViVIM no sols s'ha adoptat aquesta tecnologia, sinó que s'està optimitzant en quan a la millora de qualitat i escalabilitat, en diferents aspectes. Aquesta tecnologia s'hi utilitzarà en el pilot 1B i pilot 2 del projecte.

D'aquesta manera, i de mode preparatori al pilot 1B, s'hi va idear i planificar una acció pilot addicional consistent en un experiment sobre holo-portació multi-usuari en temps real en un entorn virtual 3D de reunions, avaluant per tant un escenari d'holo-conferència o holo-reunions multi-usuari mitjançant tecnologies immersives i representacions volumètriques dels usuaris (a diferència de les solucions existents al mercat, que s'hi basen en avatars per a la representació dels usuaris).

A continuació, s'hi proporcionen els detalls sobre aquest experiment executat per i2CAT a desembre del 2020.

Il·lustració 41 – Escenari de reunions / conferències virtual mitjançant holo-portació (holo-reunions, holo-conferències).

4.1.1. Motivació i objectius

En els darrers anys, s'han desenvolupat varies solucions i plataformes de Realitat Virtual Social (Social VR) que tracten de proporcionar sensacions de co-presència majors a les experimentades mitjançant les solucions de videoconferència 2D existents. La gran majoria

d'aquestes solucions estan basades en el ús d'avatars 3D per a la representació dels usuaris.

Encara que aquestes plataformes Social VR tenien un alt focus en el sector de l'entreteniment, han despertat molt d'interès i s'han adoptat en diferents àmbits socials, educatius i culturals amb l'arribada de la pandèmia mundial.

La tecnologia d'holo-portació desenvolupada té, per tant, un alt potencial en aquest àmbit, ja que permet re-emplaçar els avatars sintètics per representacions fotorealistes i 3D dels usuaris, el que potencialment pot incrementar la sensació de co-presència, identificació amb la representació pròpia al mon virtual, així com la qualitat de comunicació entre usuaris.

En aquest context, aquest experiment tracta d'avaluar el nivell de maduresa i qualitat de comunicació proporcionada per la tecnologia actual en escenaris on el focus no és pas l'entorn virtual o un consum de continguts específics, sinó la comunicació i interacció entre els usuaris, en grups de 2 i 4 usuaris. Per tant, aquest experiment tracta de donar resposta i/o un nivell de coneixement rellevant sobre les següents *Research Questions (RQ)*:

RQ1) Està l'actual versió de la tecnologia de baix-cost d'holo-portació preparada per a realitzar holo-conferències multi-usuari de manera efectiva?

RQ2) Quin és l'impacte del nombre de participants en escenaris d'holo-conferència multi-usuari?

RQ3) Quines són les implicacions d'utilitzar sistemes de captura volumètrica amb una única càmera RGB+D en escenaris on la mancança d'un volum 3D complet per a la representació dels usuaris s'hi pot percebre (p.ex. usuaris distribuïts en creu al voltant d'una taula redona amb punts de vista laterals als usuaris dels costat)?

4.1.2. Metodologia

Per una part, l'experiment inclou l'execució de proves d'avaluació objectiva per tal de determinar el rendiment aconseguit i els requisits necessaris per a poder executar i desplegar aquests serveis satisfactòriament.

Per altra part, l'experiment inclou l'execució de proves d'avaluació amb usuaris per tal de determinar el grau de receptivitat, qualitat percebuda, nivells de co-presència i interès en aquests serveis.

4.1.3. Escenari i configuració de test

El següent diagrama mostra l'arquitectura a alt nivell del sistema desplegat per a l'execució d'aquest experiment. Aquesta arquitectura està totalment alineada amb la que s'hi presenta al [LL2.2](#) del projecte, encara que aquells aspectes més novedosos s'hi detallaran en la següent iteració d'aquest lliurable i els detalls tècnics s'hi detallaran en els lliurables corresponents de l'Activitat 3.

Il·lustració 42 – Arquitectura a alt nivell del sistema desplegat per a l'experiment d'holo-conferències multi-usuari

En l'experiment, cada usuari va ser capturat amb un sensor Azure Kinect (càmera RGB+D), a 15 *frames per second* (fps) i aproximadament 50000 punts per frame, i s'hi va utilitzar un mecanisme de distribució de continguts basat en sockets. L'aplicació va ser executada en PCs amb els següents recursos: CPU Intel(R) Core(TM) i7-10750H @ 2.60GHz, 16GB de RAM i GPU NVIDIA GeForce RTX 2070. Finalment, s'hi van utilitzar Oculus Quest 2 com a cascs de RV, connectats al PC mitjançant cable per tan de relegar el processat als PCs.

Les següents imatges mostren l'escenari físic i equipament utilitzats per als experiments, així com els usuaris interactuant a dintre de l'entorn virtual durant els experiments.

4.1.4. Avaluació Objectiva

En primer lloc, s'hi va mesurar l'**ús de recursos computacionals** en un dels PC client, tant a les sessions de 2 com de 4 usuaris.

Condicció de Test	CPU (%)	GPU (%)	RAM (MB)
	Mean / Max	Mean / Max	
Escenari amb 2 usuaris	25.5 / 42.0	31.6 / 62.1	843
Escenari amb 4 usuaris	37.8 / 44.2	66.1 / 69.5	846

Taula 4 – Consum de Recursos Computacionals.

En segon lloc, s'hi va mesurar el **consum d'ample de banda** corresponent als fluxos de núvols de punts que incloent les representacions volumètriques dels usuaris. Per a la configuració fixada (15fps, amb al voltant de 50K punts per frame), cada fluxe va consumir al voltant de 5-7Mbps (average= 6.2 Mbps, stdv=1.1 Mbps).

En tercer lloc, s'hi va mesurar el **retard extrem-a-extrem** (açò és, des de captura fins a renderitzat) per a cada fluxe de núvols de punts, en un escenari on el Orquestrador estava desplegat en una ciutat (Barcelona) al voltant de 45Km de distància als PCs dels client finals (Vilanova i la Geltrú). Per a la configuració fixada, el retard mig per a les sessions de 2 usuaris va ser de 180.5 ms (stdv=11.3 ms), mentre que per a les sessions de 4 usuaris va ser de 251.2 ms (stdv=12.5 ms).

Tots aquest resultats fan referència a valors mitjos per a 5 sessions d'uns 8 minuts cadascuna.

4.1.5. Avaluació Subjectiva

S'hi realitzaren tests d'usuaris en grups de 4 ($N=32$ participants, edat entre 18-40 anys, 17 dones). Aquests grups d'usuaris s'hi integraren en la sala de reunions virtual, equi-espaciats al voltant d'una taula redona, en grups de 2 i 4, per tal d'avaluar l'impacte del nombre dels usuaris en aquests entorns i serveis.

Per estimular la interacció entre els usuaris, s'hi van planificar tasques gamificades, com jocs d'endevinalles mitjançant gestos no-verbals, en torns i diferents iteracions per diferents categories a endevinar (oficis, llocs, pel·lícules...).

La duració de cada sessió va ser entre 8-10 minuts.

S'hi va adoptar la metodologia d'avaluació d'un treball previ [Montagud 2021], incloent qüestionaris sobre (co-)presència, qualitat d'interacció, així com sobre nivells d'usabilitat, mareig, cansament i dificultat. També s'hi realitzaren entrevistes amb els usuaris posteriors a l'experiment.

Les següent taules mostren un resum dels resultats obtinguts, que són molt satisfactoris i prometedors. La resta i detalls sobre els resultats, així com el seu anàlisi, s'hi proporcionen a

un article d'accés obert sent revisat a la revista IEEE ACCESS (veure Secció 4.1.7), afegit a l'Annex.

Pregunta / Puntuació	1	2	3	4	5
The visual quality of the virtual scenario	-	-	1	22	9
The visual quality of my representation	-	2	13	15	2
The visual quality of the representation of the user(s) next to me	-	4	16	12	-
The visual quality of the representation of the user(s) in front of to me	-	-	7	21	4
The audio quality from the user(s)	-	-	-	20	12

Taula 5 – Qualitat Audiovisual (1=Molt dolenta; 5=Excel·lent)

Pregunta / Puntuació	1	2	3	4	5
The overall virtual experience with one in real life	-	2	19	3	1
The visual representation of users in the virtual experience compared to a real scenario	2	19	11	-	-
The audio quality in the virtual experience compared to the one in a real scenario	-	5	20	7	-
The naturalness of the gestures in the virtual scenario, compared to a real scenario	-	8	22	2	-
The overall communication quality in the virtual scenario, compared to a real scenario	-	5	19	7	1

Taula 6 – Comparació amb escenari real (1=Molt pitjor; 5=Molt millor)

Pregunta / Puntuació	1	2	3	4	5
This system is effective to hold virtual meetings	-	-	-	6	26
The quality of the users' representation is enough to enable effective and comprehensive interactions and collaborations	-	1	1	21	9
I would use a system like this one for meetings and collaborative tasks in virtual scenarios	-	-	-	10	22
These kind of systems can contribute to a more sustainable environment	-	-	5	12	15

Taula 7 – Potencial i Impacte (1=Totalment en desacord; 5=Totalment d'acord)

4.1.6. Anàlisi de Resultats i Conclusions

Aquest experiment ha avaluat la maduresa, conveniència i idoneïtat sobre la versió actual de la tecnologia d'holo-portació sent optimitzada a ViVIM per a realitzar holo-reunions / holo-conferències a dintre d'entorns virtuals.

A pesar del marge de millora (p.ex. en quan a la qualitat / resolució de la reconstrucció gràfica, la mancança d'un volum complet en sistemes de captura de càmera RGB-D única, escalabilitat...), els usuaris s'han mostrat molt satisfets amb l'experiència, reportant alts nivells de (co-)presència i qualitat d'interacció, i sent capacos de completar les tasques gamificades sense dificultats. A més, el sistema s'ha comportat de manera satisfactòria i robusta, evidenciant maduresa tecnològica, a pesar d'haver recreat escenaris distribuïts inter-ciutat. Per tant, aquesta acció pilot confirma la validesa i maduresa de la tecnologia desenvolupada per i2CAT per a ser adoptada en el pilot 1.B, de manera integrada en les experiències virtuals creatives produïdes per Visyon. Per això, la tecnologia s'empaquetarà i adaptarà mitjançant les llibreries i Application Programming Interfaces (APIs) adequades, per a ser adoptada de manera eficient com a un Software-as-a-Service (SaaS).

Com a treball futur, s'hi plantejarà un estudi comparatiu amb condicions baseline (ex. reunions físiques, solucions de videoconferència 2D tradicionals, o plataformes Social VR existents), així com estudis més centrats en experiències de consum compartits de continguts immersius i interactius. Pel que fa a la tecnologia d'holo-portació, s'hi realitzaran estudis amb sistemes de captura multi-sensor per reconstruir el volum complet, i es seguirà optimitzant la tecnologia

pel que fa especialment a la millora i adaptabilitat de la qualitat i format de reconstrucció i representació gràfica i a l'escalabilitat del sistema.

4.1.7. Publicacions derivades

A partir dels resultats d'aquest experiment o acció pilot, s'han preparat dos articles científics: un a la conferència nacional XV Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL, <https://jitel21.udc.es/>), i un altre més extès i complet a la revista internacional IEEE ACCESS (<https://ieeaccess.ieee.org/>), indexada en el primer quartir en el Journal Citation Reports (JCR), sent per tant una revista d'alt impacte. L'article a JITEL ha estat acceptat, mentre que l'article a IEEE ACCESS es troba en segona ronda de revisió, i s'hi té el convenciment sobre la seva acceptació després d'haver clarificat els dubtes mostrats per part del panell de revisió.

Ambdós articles estaran disponibles en accés obert, i s'hi adjunten en l'Annex. Els detalls sobre els mateixos són:

- S. Fernández, M. Montagud, G. Cernigliaro, M. Martos, D. Rincón, “*Holo-conferencias 3D multi-usuario: hacia una nueva generación de reuniones virtuales*”, JITEL 2021, A Coruña (Spain), October 2021
- S. Fernández, M. Montagud, G. Cernigliaro, D. Rincón, “*Multi-party holo-meetings: Toward a New Era of Low-Cost Volumetric Holographic Meetings in Virtual Reality*”, IEEE ACCESS, Under Second Review Round in September 2021.

Més detalls sobre aquest experiment s'hi poden consultar a l'article IEEE ACCESS derivat.

4.2. Demostrador al Mobile World Congress (MWC) 2021

Des del 28 de juny fins al 1 de juliol, i2CAT va demostrar la tecnologia i escenari que s'han presentat a la subsecció anterior al Mobile World Congress (MWC) 2021, a l'estand Digital Catalonia (Generalitat de Catalunya). Aquest article al web d'i2CAT fa referència al demostrador, indicant la font de finançament del mateix: <https://i2cat.net/i2cat-ja-esta-al-mobile-world-congress-2021/> Així mateix, els pòsters i material audiovisual mostrat a la fira també feien referència al projecte, amb els seus logos.

Durant els quatre dies, el demostrador va rebre un fluxe continu de visites, causant una molt grata impressió i molt d'interès per diferents agents (indústria, acadèmia, administracions, personal investigador, mitjans de comunicació...).

Un resum de l'impacte del demostrador en diferents mitjans de comunicació i premsa es pot consultar també al web d'i2CAT: <https://i2cat.net/mwc-2021-holomit/> Entre les publicacions que es van fer ressò del demostrador, cal destacar aquest article d'elnacional.cat que destaca la tecnologia ViVIM com un dels quatre invents catalans: https://www.elnacional.cat/es/economia/asi-son-los-cuatro-inventos-catalanes-que-triunfan-en-el-mobile_624293_102.html

Il·lustració 44 – Fotografies del demostrador ViVIM al MWC 2021

5. Conclusions

L'execució del pilot 1A ha estat molt satisfactòria. Els usuaris, en línies generals, han opinat positivament sobre l'experiència del pilot 1A del projecte ViVIM. L'enquesta d'opinió ha permès captar les sensacions i opinions dels usuaris, així com també entendre les seves necessitats, les seves inquietuds i les seves idees i propostes que es contemplaran en el projecte i que ajudaran a millorar-ne els resultats i l'impacte.

Els resultats del projecte es poden considerar satisfactoris en aquesta primera fase, però és important incorporar-ne millores en la línia dels requeriments del projecte, extrets amb la metodologia MoSCoW i revisats constantment amb la aportació dels usuaris professionals i els usuaris finals.